

SOVUTISH QURILMASINI SOVUTISH REJIMIDA SINASH VA SOVUTISH KOEFFITSIYENTINI ANIQLASH

Mo'minova Sayyoraxon Azizjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: im20021030@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18013725>

Kirish: Maqola termodinamik sikllarning nazariy asoslari bo'yicha nazariy bilimlarni mustahkamlashga va sovutish qurilmasining ishlashini tahlil qilishga hamda belgilangan rejimda ishlash siklini tuzishga yordam beradi. Ushbu maqolada biz sovutish qurilmasining "sovutish rejimida sinash" jarayonini ko'rib chiqamiz. Bu sinov qurilmaning real sharoitlarda qanchalik yaxshi ishlashini aniqlash imkonini beradi. Sinovning asosiy maqsadi - tizimning qanchalik tejamkor ekanligini ko'rsatuvchi eng muhim ko'rsatkich - sovutish koeffitsiyentini (yoki energiya samaradorligi koeffitsiyentini - EER) aniqlashdir.

Kalit so'zlar: sovutish koeffitsiyenti, qaytuvchi jarayonlar, qaytmas jarayonlar, sovitish mashinalari, termodinamik samaradorlik.

Аннотация: Данная статья поможет закрепить теоретические знания по теоретическим основам термодинамических циклов и проанализировать работу холодильной установки, а также построить цикл работы в заданном режиме. В данной статье мы рассмотрим процесс "испытания в режиме охлаждения" холодильной установки. Этот тест позволяет определить, насколько хорошо устройство работает в реальных условиях. Основная цель тестирования - определить важнейший показатель экономичности системы - коэффициент охлаждения (или коэффициент энергоэффективности -КЭ).

Ключевые слова: коэффициент охлаждения, обратимые процессы, необратимые процессы, холодильные машины, термодинамическая эффективность.

Abstract: This article will help reinforce theoretical knowledge of the theoretical foundations of thermodynamic cycles and analyze the operation of the refrigeration unit, as well as construct the operating cycle in the specified mode. In this article, we will consider the process of "cooling test" of a refrigeration unit. This test allows you to determine how well the device works in real conditions. The main goal of the test is to determine the cooling coefficient (or energy efficiency coefficient - EEC), which is the most important indicator of how economical the system is.

Keywords: cooling coefficient, reversible processes, irreversible processes, refrigeration machines, thermodynamic efficiency.

Issiqlikning past haroratli manbadan yuqori haroratli manbaga o'tish shartlarini ko'rib chiqishda, sikllarning qaytuvchanlik tushunchasini tahlil qilish zarur. Agar jarayon tugagandan so'ng unda ishtirok etgan manbalar (obyektlar) dastlabki holatiga qaytarilishi mumkin bo'lsa, bunday jarayon *qaytuvchi jarayon* deb ataladi. Ushbu shartlarni qondirmaydigan jarayonlar esa *qaytmas jarayonlar* deb yuritiladi.

Sovitish mashinalari oddiy sikl, o'ta sovitish va regenerativ sikl bo'yicha ishlashi mumkin. Sovitish mashinasining regenerativ siklini T - s (1-rasm) va lgp-i (1-rasm) diagrammalarida 1-2-2'-3'-3-4-a-1 konturi bilan tasvirlash mumkin. Bu kontur quyidagi jarayonlardan tashkil topgan:

1-2 sovutish agentini kompressorda kondensatsiya haroratiga mos keladigan bosimgacha adiabatik siqish;

2-3' kondensatorda o'zgarmas bosimda ishchi jismdan atrof-muhitga issiqlik chiqarish, bu jarayon 2-2' - o'ta qizigan bug'ni siqishning yakuniy haroratidan kondensatsiya haroratigacha sovutish (o'ta qizishni bartaraf etish) va 2'-3' - o'zgarmas haroratda sovutish agenti bug'larini kondensatsiyalash jarayonlarini o'z ichiga oladi;

1-rasm

2-rasm

3'-3 suyuq sovutish agentining kondensatsiya haroratidan pastroq haroratgacha o'ta sovushi;

3'-4 o'ta sovutilgan suyuq sovutish agentining rostlash klapanida drossellanish jarayoni;

4-a sovutish agentining bug'latgichda sovutish obyektidan issiqlik chiqarilishi hisobiga doimiy harorat va bosimda qaynashi;

Nazariy sovutish siklining termodinamik samaradorligi sovutish koeffitsienti bilan tavsiflanadi:

$$\varepsilon^T = q_o / l \quad (1)$$

3-rasm: Ish jarayoni

Sovitish uskunalarining asosiy xususiyatlari

1-jadval

Jihozlar	Asosiy ko'rsatkichlar	Qiymati	O'lchov birligi
Kompressor	Marka		
	Tur		
	Sovuqlik unumdorligi, Q_o		kVt
Kondensator	Marka		
	Tur		
	Yuza maydoni, F		m^2
Bug'latgich	Marka		
	Tur		
	Yuza maydoni, F		m^2
Termoregulyator-ventil, TRV	Marka		
Suyuqlik ajratgich	Marka		
	Ichki hajm, V		litr
Qabul qiluvchi	Marka		
	Ichki hajm, V		litr
Rekuperativ issiqlik almashinuv apparati	Marka		
	Tur		
	Yuza maydoni, F		m^2
Filtr-quritgich	Marka		
Solenoid klapan	Marka		
Ko'rish oynasi	Marka		

Bug'latgichdagi 1 kg sovitsish agentiga berilgan issiqlik miqdori kJ/kg ga teng:

$$q_o = i_1 - i_4. \quad (2)$$

Kompressorda sarflangan solishtirma siqish ishi, kJ/kg

$$l = i_2 - i_1. \quad (3)$$

Nazariy sovitsish ko'effitsiyenti

$$\varepsilon^T = q_o / l \quad (4)$$

Olingan natijalar:

2-jadval

№	$t, ^\circ C$	p, MPa	i, kJ/kg
1	22.7	0.32	230

Sinov natijalari:

3-jadval

№	O'lchanadigan kattaliklar				Aniqlanadigan kattaliklar		
	ρ_o, bar	ρ_k, bar	$t_o, ^\circ C$	$t_k, ^\circ C$	$q_o, \text{kJ/kg}$	$l, \text{kJ/kg}$	ε^T
1	9.8	2	20.7	79.1	190	10	19

Xulosa

O'tkazilgan sinov natijalari "ПАХП-ЧМ-ЧФН" laboratoriya qurilmasi yordamida aniqlandi, sovutish qurilmasining samaradorligini (ishlashini) aniqlashda sovutish koeffitsiyenti asosiy mezon hisoblanadi. Maqolada keltirilgan sinovlar davomida aniqlangan koeffitsiyentlar qurilmaning berilgan ish sharoitlarida qanchalik energiya tejamkor ekanligini isbotlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. R.A.Zohidov, M.M.Alimova, Sh.S.Mavjudova. Issiqlik texnikasi- 2010.
2. Ш. Ж. Имомов, И. Р. Нуритов, К.Э.Усмонов. Сборник задач по основам термодинамики и теплопередачи.